

EFEITO DO Al^{+3} NA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DE VITROCERÂMICAS NASICON

A. M. Nieto-Muñoz^{1*}, J. F. Ortiz-Mosquera¹, A. C. M. Rodrigues²

¹ Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM),
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, Brasil.

² Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa), São Carlos, SP, Brasil.

*adriananietomunoz@gmail.com

RESUMO

No presente trabalho é estudado o efeito da concentração de alumínio nas características estruturais e elétricas de vitrocerâmicas com estrutura NASICON. O método empregado para sua obtenção foi a cristalização controlada do vidro estequiométrico da família $Na_2O-Al_2O_3-TiO_2-P_2O_5$. A análise térmica do vidro foi realizada através de calorimetria diferencial de varredura e as vitrocerâmicas foram caracterizadas por difração de raios X e sua condutividade elétrica por espectroscopia de impedância. Observa-se que, com o aumento da concentração de alumínio no sistema, o vidro precursor apresenta menor tendência à cristalização, facilitando assim a posterior obtenção da vitrocerâmica. As vitrocerâmicas obtidas apresentam estrutura NASICON, e sua condutividade elétrica é até duas ordens de grandeza maior do que a dos vidros precursores. Observa-se também que, a condutividade iônica tende a aumentar com o aumento da quantidade de alumínio no sistema, obtendo-se os maiores valores de condutividade para a amostra com a maior quantidade de alumínio.

Palavras-chaves: Condutividade elétrica, NASICON, vitrocerâmica, eletrólito sólido, condução por íon sódio.

INTRODUÇÃO

O incremento na demanda de fontes alternativas de energia tem gerado um grande interesse no estudo de baterias de sódio como consequência tanto de sua ampla disponibilidade e baixo custo, assim como, pela sua baixa toxicidade (1,2). Uma opção promissora dentro dos materiais condutores iônicos que têm sido estudados são aqueles que exibem estrutura NASICON ($AB_2(PO_4)_3$). A flexibilidade na sua variação composicional assim como os altos valores de sua condutividade iônica são características de grande interesse para a sua aplicação como eletrólitos condutores por íon sódio (3,4). A origem da sua alta condutividade iônica resulta principalmente do tipo de estrutura que possuem, túneis tridimensionais são formados pelo arranjo de octaedros BO_6 e tetraedros PO_4 que permitem o movimento de íons portadores de carga A em sua estrutura. Tem-se observado experimentalmente neste tipo de materiais, que a inclusão de dopantes aliovalentes, nos lugares dos íons B ou P, pode gerar aumentos na condutividade iônica do material, pois sua adição introduz um excesso de carga negativa que é compensado pelo aumento no número de portadores de carga (5,6), neste caso os íons Na^+ .

Existem poucos estudos na literatura sobre compostos condutores por íon sódio e que apresentem estrutura NASICON, no entanto, entre eles destaca-se o trabalho de Maldonado-Manso e colaboradores (6), que obtiveram, via reação de estado sólido e sinterização, o composto $Na_{1+x}Al_xM_{2-x}(PO_4)_3$ ($M=Ge, Sn, Ti, Hf, Zr$) que apresentou uma condutividade da ordem de $\sim 10^{-5} S.cm^{-1}$ a 400K para as amostras onde $M=Ti$. Cabe destacar que, fatores na microestrutura como a porosidade, grão e contornos de grão, podem diminuir em alguns casos a condutividade elétrica do material afetando o seu uso como eletrólito sólido (5,7).

Tem-se proposto o processo vitrocerâmico como alternativa para a obtenção do material, pois tem se mostrado que esta rota permite a obtenção de materiais com baixa quantidade de poros assim como um melhor controle do tamanho de grão (5,8). Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é verificar o efeito da concentração de alumínio nas características estruturais e elétricas do sistema $Na_{1+x}Al_xTi_{2-x}(PO_4)_3$ (NATP) obtido via vitrocerâmica a partir do vidro precursor estequiométrico da família $Na_2O-Al_2O_3-TiO_2-P_2O_5$. De acordo com o objetivo, neste

trabalho foram obtidas as temperaturas características por calorimetria diferencial de varredura de cada um dos vidros precursores, e as vitrocerâmicas obtidas, foram analisadas tanto estrutural quanto eletricamente através de difração de raios X e espectroscopia de impedância, respectivamente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a obtenção dos vidros precursores foram utilizados como reagentes: carbonato de sódio (Na_2CO_3 Vetec 99,9%), dióxido de titânio (TiO_2 >99,9%), dihidroxi-amônio fosfato ($\text{NH}_2\text{H}_4\text{PO}_4$ Aldrich $\geq 98\%$) e óxido de alumínio (Al_2O_3 Aldrich >99,5%). Inicialmente, quantidades adequadas de reagentes foram misturadas num moinho de jarro rotatório com bolinhas de alumina para permitir uma distribuição uniforme dos pós, e assim, garantir um material homogêneo. Depois da mistura, os pós foram tratados termicamente para a eliminação dos voláteis (CO_2 , NH_3 , H_2O) provenientes dos reagentes utilizados. Logo, o material foi fundido na menor temperatura que permitiu a decomposição dos reagentes e o seu posterior resfriamento foi realizado através da técnica *Splat Cooling*, que consiste na prensagem de uma gota do vidro quente entre duas placas metálicas para aumentar a velocidade de resfriamento. Após o resfriamento, os vidros precursores foram recozidos em temperaturas menores que a sua respectiva temperatura de transição vítrea (T_g) para aliviar possíveis tensões residuais. As composições dos vidros precursores estudados estão listadas na tabela 1.

Tabela 1. Composição molar dos vidros precursores em estudo.

Composição	Na_2O	Al_2O_3	TiO_2	P_2O_5
NATP4	0,175	0,050	0,400	0,375
NATP6	0,200	0,075	0,350	0,375
NATP8	0,225	0,100	0,300	0,375
NATP10	0,250	0,125	0,250	0,375

A fim de se obter as temperaturas características do vidro precursor foi utilizada a técnica calorimetria diferencial de varredura (DSC), usando o calorímetro NETZCH DSC 404. Para a análise foram empregados cadinhos de platina em atmosfera de ar e usando a taxa de aquecimento de 10K/min. Tratamentos térmicos simples numa temperatura próxima à temperatura de cristalização (T_x) durante 30 min foram

realizados para a obtenção das vitrocerâmicas. As fases cristalinas presentes nas vitrocerâmicas obtidas foram determinadas por difração de raios X (DRX), o equipamento utilizado foi o difratômetro Rigaku Ultima IV com tamanho de passo $0,02^\circ$ na faixa de 10° a 90° . A condutividade elétrica, tanto das amostras vítreas quanto das vitrocerâmicas, foi medida por espectroscopia de impedância utilizando-se um equipamento Solartron SI 1260 Impedance/Gain Phase Analyzer, acoplado à interface dielétrica modelo 1296. A faixa de temperaturas e frequências empregada para as medidas, foram de 50°C até 300°C e de 1MHz até 0,01Hz, respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO DOS VIDROS E VITROCERÂMICAS

O material vítreo obtido, para todas as composições estudadas, foi transparente e apresentou tonalidade roxa. A tonalidade roxa pode ser atribuída à presença de cátions Ti^{+3} produzidos pela redução do Ti^{+4} a altas temperaturas (⁸). Os resultados da análise térmica dos vidros precursores contendo diferentes quantidades de alumínio são apresentados na Figura 1. A taxa de aquecimento em todos os casos foi de 10 K/min.

Figura 1. Termogramas de DSC (10K/min) mostrando as temperaturas a) cristalização (T_x) e b) de transição vítrea (T_g) de vidros $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ti}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ com diferentes quantidades de alumínio (x).

Na Figura 1 podem ser observados dois eventos térmicos para todas as composições estudadas. O primeiro evento é uma mudança da linha base na direção endotérmica e que corresponde à temperatura de transição vítrea, T_g . O segundo evento, é um segundo pico exotérmico, sendo este atribuído à temperatura de cristalização, T_x . A presença de um único pico agudo, para todas as composições estudadas, pode ser indicativo da formação de uma única fase cristalina. Observa-se também que, tanto a T_g quanto a T_x , sofrem deslocamento para temperaturas menores, conforme ocorre a substituição parcial do cátion Ti^{+4} por Al^{+3} . Zhang et. al. (4) obtiveram o mesmo comportamento da T_g em sistemas contendo germânio no lugar do titânio, o autor atribui este comportamento a uma diminuição da interconexão da estrutura vítrea conforme aumenta a quantidade de alumínio.

Tabela 2. Temperaturas características, medidas a 10K/min, e parâmetros de estabilidade frente à cristalização dos vidros precursores com diferentes quantidades de alumínio.

Composição	Temperaturas características		Parâmetro de estabilidade
	T_g (K)	T_x (K)	$T_x - T_g$ (K)
NATP4	951	992	41
NATP6	918	969	51
NATP8	876	949	73
NATP10	845	940	95

A Tabela 2 resume as temperaturas características e os parâmetros de estabilidade de todos os vidros em estudo. O parâmetro de estabilidade $T_x - T_g$, apresentado na tabela, é um indicativo da tendência à cristalização do vidro, quanto maior seja a diferença entre T_x e T_g mais estável é o vidro. Segundo os resultados na tabela, é possível observar que conforme se aumenta a quantidade de alumínio no sistema NATP, maior é a diferença entre estas duas temperaturas. Por conseguinte, a incorporação do alumínio no sistema diminui a tendência a cristalizar do vidro, confirmando o observado experimentalmente, pois o material fundido com a maior quantidade de alumínio apresentou menor tendência a cristalizar enquanto estava sendo vertido.

Os difratogramas de raios X dos vidros precursores e das correspondentes vitrocerâmicas obtidas por tratamento térmico simples na sua T_x durante 30 min são apresentados na Figura 2a e 2b, respectivamente. Pode-se observar na faixa $15^\circ < 2\theta < 35^\circ$, a formação de um halo amorpho característico dos vidros óxidos. Também observa se, em todos os casos, que o material vítreo obtido não apresenta fases cristalinas, por conseguinte, pode se confirmar que foi possível a vitrificação dos sistemas em estudo, após tratamento térmico. Cabe ressaltar que, não foi possível obter o difratograma do sistema NATP4, pois a quantidade de vidro obtida foi muito menor que a necessária para a aplicação da técnica.

Figura 2. Difratogramas de raios X dos (a) vidros precursores e das (b) vitrocerâmicas do sistema $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ti}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ com diferentes quantidades de alumínio. As vitrocerâmicas foram obtidas por tratamento térmico na T_x do respectivo vidro, durante 30min.

Conforme é observado na figura 2(b), vitrocerâmicas com estrutura NASICON foram obtidas através dos tratamentos térmicos simples realizados. Para todas as composições em estudo, é possível observar que não há presença de fases cristalinas secundárias, tendo-se a como única fase presente no material a fase NASICON NATP (JCPDS 85-2265), confirmando os resultados obtidos por DSC (Figura 1a). Também, é possível observar que, os picos do difratograma sofrem um leve deslocamento para a direita (ângulos maiores) segundo aumenta a quantidade de alumínio no sistema, sendo que poderia indicar uma contração da célula como consequência da diferença de raios iônicos do Ti^{+4} (0,605 Å) e Al^{+3} (0,535 Å) ⁽⁹⁾.

Cabe ressaltar que, este comportamento também foi observado e reportado por Mouahid e colaboradores (¹⁰).

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Os gráficos de Arrhenius correspondentes aos vidros precursores e às vitrocerâmicas do sistema NATP são apresentados na Figura 3. Conforme a Figura 3, claramente pode se analisar que, a adição de alumínio aumenta a condutividade tanto dos vidros quanto das vitrocerâmicas. No entanto, a condutividade elétrica das vitrocerâmicas em relação aos seus respectivos vidros precursores é maior, o que é esperado, pois conforme observado na caracterização estrutural, após o tratamento térmico a fase cristalina apresenta estrutura NASICON, com seus canais tridimensionais característicos, que permitem o movimento dos íons Na^+ com menores energias de ativação. O aumento da condutividade elétrica, no caso das vitrocerâmicas pode ser de até duas ordens de grandeza quando comparado com a dos seus vidros precursores. Observa-se também que a adição de alumínio tem maior influencia na condutividade elétrica das vitrocerâmicas que na dos vidros precursores.

Figura 3. Dependência da condutividade com a temperatura dos vidros precursores (★) e das vitrocerâmicas (●) do sistema $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ti}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ com diferentes quantidades de alumínio.

Observa-se também que, com a adição de alumínio, a condutividade elétrica dos vidros precursores primeiro diminui quando x passa de 0,4 a 0,6 e depois

aumenta para $x=0,8$ e $1,0$. O aumento da condutividade elétrica é facilmente explicável, pois, com o aumento da concentração de alumínio, aumenta-se também a concentração de íons Na^+ (Tabela 1) responsáveis pelo transporte de carga. No entanto, para baixos teores de Na_2O , a presença do alumínio parece diminuir a condutividade elétrica do sistema.

A tabela 3 mostra, para cada um dos sistemas em estudo a condutividade elétrica total a 300°C , a energia de ativação necessária para a migração dos íons (E_a) e o $\log \sigma_0$, constante pré-exponencial da equação de Arrhenius:

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{E_a}{kT}\right) \quad (\text{A})$$

Onde k corresponde à constante de Boltzmann e T à temperatura absoluta.

Tabela 3. Valores de condutividade a 300°C , $\sigma_{300^\circ\text{C}}$, energia de ativação, E_a , e logaritmo do fator pré-exponencial para os vidros e vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ti}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$.

	$\sigma_{300^\circ\text{C}}$ (S/cm)	$E_a \pm 0,01$ (eV)	$\text{Log } \sigma_0$ (σ_0 : S/cm)
Vidro			
NATP4 (x=0,4)	1,31E-5	0,64	0,72
NATP6 (x=0,6)	1,20E-5	0,69	1,18
NATP8 (x=0,8)	1,64E-5	0,71	1,35
NATP10 (x=1,0)	1,74E-5	0,72	1,50
Vitrocêrâmica			
NATP4	2,44E-4	0,52	0,93
NATP6	1,60E-4	0,50	0,58
NATP8	3,49E-4	0,51	1,00
NATP10	1,76E-3	0,53	1,93

De forma geral, observa-se de acordo com a tabela 3 que a condutividade das vitrocerâmicas do sistema NATP aumenta conforme aumenta a quantidade de alumínio, sendo um resultado esperado, pois o número de íons portadores de carga Na^+ aumenta proporcionalmente à quantidade de cátions Al^{+3} adicionados no sistema. Nesse contexto, os maiores valores de condutividade foram encontrados para a amostra NATP10, correspondente à amostra com a maior quantidade de alumínio estudada no presente trabalho. A condutividade elétrica para esta amostra foi de $1,76 \times 10^{-3} \text{ S.cm}^{-1}$ a 300°C .

Figura 5. (a, c) Fator pré-exponencial e (b, d) energia de ativação e condutividade a 300°C em função da composição (x) dos vidros e das vitrocerâmicas obtidas do sistema

A Figura 5 mostra a variação do fator pré-exponencial, energia de ativação e condutividade a 300°C, conforme aumenta a quantidade de alumínio tanto nos vidros precursores quanto nas cerâmicas. Observa-se que, no caso do material vítreo, os valores de E_a e σ_0 aumentam proporcionalmente ao incremento de alumínio. Nesse sentido, pode se analisar que, embora a energia necessária para a migração dos íons aumente, o que numa primeira análise poderia originar uma diminuição na condutividade (ver equação A), também está aumentando o valor do fator pré-exponencial. Assim o aumento da condutividade elétrica das amostras poderia ser atribuído, matematicamente, ao aumento deste parâmetro, já que a energia de ativação também aumenta com a introdução de alumínio.

Pode-se observar de forma geral que, no caso das vitrocerâmicas, o valor da energia de ativação (Figura 5d) não muda significativamente com o aumento do alumínio e sim o valor do fator pré-exponencial (Figura 5c), sendo que este aumenta de forma considerável. Assim, tanto na resposta elétrica dos vidros quanto das vitrocerâmicas, pode se analisar que σ_0 parece influenciar apreciavelmente os valores de condutividade obtidos. Cabe lembrar que, o termo pré-exponencial pode ser descrito pela expressão ⁽¹¹⁾:

$$\sigma_0 = [C\beta d^2 \alpha v_0 (z^2 F^2 / R)] \exp\left(\frac{\Delta S}{R}\right) \quad (B)$$

Sendo que C é a concentração de portadores de carga, β é a fração de espécies que se movimentam livremente, d é a distancia de salto, α é um fator geométrico, v_0 a frequência fundamental de vibração dos íons moveis, z é a valência dos íons moveis, F a constante de Faraday, R é a constante dos gases e ΔS a entropia de migração relativa ao movimento dos íons através do material. De acordo com Huggins ⁽¹¹⁾, a variação no valor da constante pré-exponencial pode ser uma consequência na mudança dos valores de β , ΔS , e v_0 . No entanto, ainda segundo Huggins, é pouco provável que haja mudança nos parâmetros β e v_0 . Nesse contexto, o termo da entropia na equação (B) poderia ser a fonte mais provável da variação sistemática do fator pré-exponencial. Podemos supor que o movimento do ion sódio provoca uma mudança de entropia maior nas redes NASICON com maior teor de alumínio, ou seja, com uma maior distorção conforme resultados de difração de raios X, (Figura 2b).

CONCLUSÕES

Foi possível a obtenção de vitrocerâmicas do sistema $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ti}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ para $0,4 < x < 1$ através da cristalização controlada de vidros precursores da família $\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{TiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$, permitindo assim, deixar em evidencia outra possível técnica para a obtenção deste tipo de materiais. Os termogramas obtidos mostraram uma dependência das temperaturas de transição vítrea e de cristalização com a quantidade de alumínio no sistema, mostrando uma diminuição das mesmas ao aumentar a quantidade do alumínio. Os resultados da caracterização elétrica permitiram evidenciar o aumento da condutividade iônica conforme é incrementada a quantidade de alumínio no sistema tanto nos vidros precursores quanto nas

vitrocerâmicas. Também é evidente um aumento considerável nos valores da condutividade iônica das vitrocerâmicas se comparado com os respectivos vidros precursores, devido à formação da estrutura NASICON. A análise dos parâmetros de Arrhenius apontam para um efeito importante do fator pré-exponencial, σ_0 , na variação da condutividade com o aumento da concentração de alumínio nas amostras vítreas e vitrocerâmicas.

REFERENCIAS

-
- (¹) LALÈRE F.; LERICHE J.; COURTY M.; BOULINEAU S.; VIALLET V.; MASQUELIER C.; SEZNEC V.; An all-solid state NASICON sodium battery operating at 200°C. *J. Power Sources*, v.247, p.975-980, 2014.
- (²) NOGUCHI Y.; KOBAYASHI E.; PLASHNITSA L.; OKADA S.; YAMAKI J.; Fabrication and performances of all solid-state symmetric sodium battery based on NASICON-related compounds. *Electrochim. Acta*, v.101, p.59-65, 2013.
- (³) GOODENOUGH J.; HONG Y.; KAFALAS J.; Fast Na⁺-ion transport in skeleton structures. *Mat. Res. Bull.*,v.11, p.203-220, 1976.
- (⁴) ZHANG Q.; LIU Y.; LIU Y.; SONG S.; WU X.; Na⁺ ion conductors of glass-ceramics in the system Na_{1+x}Al_xGe_{2-x}P₃O₁₂(0.3≤x≤1.0), *J. Alloys. Compd*, v.479, p.494-499, 2009.
- (⁵) FU J., Superionic conductivity of glass-ceramics in the system Li₂O-Al₂O₃-TiO₂-P₂O₅, *Solid State Ionics*, v.96, p.195-200, 1997.
- (⁶) MALDONADO-MANSO P.; ARANDA M.; BRUQUE S.; SANZ J.; LOSILLA E.; Nominal vs. actual stoichiometries in Al-doped NASICONs: A study of Na_{1.4}Al_{0.4}M_{1.6}(PO₄)₃ (M=Ge, Sn, Ti, Hf, Zr) family, *Solid State Ionics*, v.176, p.1613-1625, 2005.
- (⁷) AONO H.; SUGIMOTO E.; SADAOKA Y.; IMANAKA N.; ADACHI G.; Ionic conductivity and sinterability of lithium titanium phosphate system, *Solid State Ionics*, v.40/41, p.38-42, 1990.
- (⁸) NARVÁEZ-SEMANATE J.L., RODRIGUES A.C.M., Microstructure and ionic conductivity of Li_{1+x}Al_xTi_{2-x}(PO₄)₃ NASICON glass-ceramics, *Solid State Ionics*, v.181, p.1197-1204, 2012.

(⁹) ARBI K.; BUCHELI W.; JIMÉNES R.; SANZ J.; High lithium ion conducting solid electrolytes based on NASICON $\text{Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{M}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ materials (M=Ti, Ge and $0 \leq x \leq 0.5$), J. Eur. Ceram. Soc., v.35, p.1477-1484, 2015.

(¹⁰) MOUAHID F.; BETTACH M.; ZAHIR M.; MALDONADO-MANSO P.; BRUQUE S.; LOSILLA E.; ARANDA M.; Crystal chemistry and ion conductivity of the $\text{Na}_{1+x}\text{Ti}_{2-x}\text{Al}_x(\text{PO}_4)_3$, J. Mater. Chem., v.10, p.2748-2753, 2000.

(¹¹) HUGGINS A., Very Rapid Ionic Transport in Solids. in: NOWICK A.; BURTON J.; (Eds.) Materials Science Series: Diffusion in solids: Recent Developments, Academic Press, 1975. p.445-486.

EFFECT OF Al^{+3} ON THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF GLASS-CERAMICS WITH NASICON STRUCTURE

ABSTRACT

The effect of the aluminum concentration on the structural and electrical characteristics of $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ti}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ NASICON glass-ceramics was studied in this work. Glass-ceramics were prepared by the controlled crystallization of a precursor glass from the $\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{TiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ system. The characteristic temperatures of the precursor glasses were determined by Differential Scanning Calorimetry. The crystallization tendency of precursor glasses was found to decrease as the aluminum concentration increased, thereby enabling the synthesis of glass-ceramics. The crystalline phases in the glass-ceramics were characterized by X-ray diffraction, which revealed that the only crystallized phase in the glass-ceramics samples had a NASICON-type structure. Electrical measurements indicated that the ionic conductivity of the glass-ceramics is up to two orders of magnitude higher than that of the precursor glass. Moreover, it was found that the increase in aluminum concentration tends to enhance the electrical conductivity of both glasses and glass-ceramics. Thus, the samples with the highest aluminum content showed the highest ionic conductivity.

Keywords: Ionic conductivity, NASICON, glass-ceramic, solid electrolyte.